

Docencia

Sistema didáctico empleando una Estación Generadora y Operadora de Señales (EGOS) para la enseñanza experimental del análisis de señales

*Alvarado Reyes José Manuel¹, Carl Michael Sune Reimer Lopez²

1 ORCID: 0000-0002-9714-2069

2 ORCID: 0009-0008-2622-4092

1 Facultad de Ciencias

2 Facultad de Ciencias

* jmar@ciencias.unam.mx, ingenieromreimer@ciencias.unam.mx

Palabras clave: Instrumentación educativa, laboratorio de enseñanza, dominio frecuencial, ondas y señales, aprendizaje experimental.

Introducción:

La enseñanza de la física y de la ingeniería requiere no solo de bases teóricas sólidas, sino también de experiencias experimentales que permitan al estudiante comprender fenómenos reales. Aunque en la actualidad existen potentes herramientas de simulación que facilitan el análisis de señales y sistemas, estas representan modelos idealizados que no siempre reflejan las condiciones del mundo físico. La práctica en laboratorio introduce variables que difícilmente pueden preverse en un software. Estas experiencias no solo fortalecen la comprensión conceptual, sino que también desarrollan habilidades fundamentales para la resolución de problemas reales.

Se diseñó y construyó un instrumento para su uso en laboratorios de enseñanza, orientado a la transmisión de conceptos como ancho de banda, figuras de Lissajous, interferencia y Transformada Rápida de Fourier (FFT). La enseñanza experimental tiene como objetivo fundamental transmitir conceptos y generar conocimientos, por lo que los requerimientos de instrumentos para la investigación no necesariamente son los mismos para la enseñanza.

En este marco, el presente trabajo presenta el sistema EGOS (Estación Generadora y Operadora de Señales), integrado por dos dispositivos diseñados para facilitar la visualización y manipulación experimental de señales. EGOS permite abordar dichos conceptos de manera práctica y económica. Un sistema como el presentado en este trabajo, tiene un costo mínimo aproximado de \$10,000, El valor de EGOS es cercano a \$3,300, lo que representa una reducción aproximada del 70%. La construcción de este dispositivo emplea componentes electrónicos comerciales y de fácil adquisición. Las

señales generadas por EGOS presentan un error aproximado del 5% respecto a generadores comerciales de patente. Dado que gran parte de los experimentos se centra en el análisis temporal, EGOS favorece también la exploración del dominio frecuencial, fortaleciendo el vínculo entre teoría y experimentación.

Objetivo:

Diseñar, construir y evaluar la Estación Generadora y Operadora de Señales como una herramienta didáctica de bajo costo para laboratorios de enseñanza en física e ingeniería, con el fin de facilitar la comprensión experimental de conceptos fundamentales relacionados con el análisis de señales y sistemas —como ancho de banda, interferencia, figuras de Lissajous y Transformada Rápida de Fourier—, fortaleciendo el vínculo entre la teoría y la experimentación mediante el uso de instrumentación accesible, funcional y adecuada para niveles medio, medio superior y universitario.

Materiales:

Para la transmisión de importantes conceptos se requiere: el sistema EGOS, un osciloscopio y filtros RLC para observar la respuesta en frecuencia de un determinado sistema electrónico.

Metodología:

La metodología inicia con una introducción conceptual en la que se presentan los fundamentos teóricos esenciales para comprender los fenómenos físicos y matemáticos que se estudiarán más adelante. Una vez establecidos estos conceptos, se contextualizan sus aplicaciones en el ámbito científico, en diversas áreas de la ingeniería y en su papel dentro del desarrollo tecnológico contemporáneo. Posteriormente, se procede a una fase experimental empleando un osciloscopio y el sistema EGOS, mediante los cuales se realizan actividades destinadas a visualizar y analizar los principios introducidos. A través de la suma controlada de señales generadas por EGOS, se ejemplifica de manera práctica el fundamento de la Transformada de Fourier, mostrando la descomposición de una señal compleja en sus componentes frecuenciales. Asimismo, con un barrido de frecuencia se ilustra el concepto de ancho de banda, permitiendo identificar el intervalo de frecuencias en el que un sistema mantiene una respuesta significativa. La experimentación continúa con el análisis de la respuesta en frecuencia de un circuito RLC, con el cual se observan fenómenos de resonancia, atenuación y selectividad. Finalmente, utilizando las salidas independientes del sistema EGOS, se muestran efectos de interferencia constructiva y destructiva entre señales, y se generan figuras de Lissajous que permiten examinar relaciones de fase y frecuencia de forma clara y visual.

Resultados:

Los resultados obtenidos con el sistema EGOS demuestran su gran utilidad como herramienta educativa para la enseñanza de conceptos fundamentales en física e ingeniería. A través de los ejemplos presentados, se confirma que EGOS permite a los estudiantes experimentar fenómenos que comúnmente se revisan sólo de manera teórica, como la respuesta en frecuencia de circuitos RLC, el ancho de banda, el desfase y la Transformada de Fourier. Esto representa un avance significativo frente a los métodos tradicionales, donde los circuitos suelen analizarse únicamente mediante el mapeo de amplitudes o mediante simulaciones computacionales.

EGOS destaca por su simplicidad electrónica y, al mismo tiempo, por su capacidad para resolver problemas relevantes en la enseñanza. Demuestra que no es necesario recurrir a instrumentación de alto costo para transmitir conocimientos complejos. Su desarrollo tiene una trayectoria de más de dos décadas, iniciando en 1997 con un sistema orientado al análisis de circuitos RLC. Desde entonces, su evolución ha permitido integrar un generador de señales de tres canales, un sumador y una señal de barrido, ampliando su potencial didáctico.

Los resultados muestran que EGOS facilita la comprensión experimental del comportamiento de señales, la interferencia, las figuras de Lissajous y la composición espectral, conceptos que suelen ser abstractos para el alumnado, incluso para nuestros profesores. Esto confirma que el dispositivo cumple su objetivo principal: apoyar el aprendizaje práctico y conceptual en niveles medio, medio superior y universitario.

Finalmente, los hallazgos evidencian la necesidad de que las universidades impulsen la creación de instrumentación educativa propia, reduciendo costos y fortaleciendo la formación experimental. EGOS se posiciona, así como una alternativa novedosa, asequible y altamente versátil, adecuada para cualquier laboratorio donde se estudien sistemas o fenómenos dependientes de la frecuencia.

Conclusiones:

El sistema EGOS constituye una propuesta innovadora para la enseñanza, al integrar un generador de señales de tres canales y un sumador que permiten visualizar experimentalmente conceptos fundamentales usualmente abordados sólo de manera teórica. Su capacidad para mostrar de forma práctica un tema que hasta la fecha tiene el estigma de ser complicado, la Transformada de Fourier entre otros temas importantes.

La discusión central subraya la necesidad de replantear la enseñanza universitaria. Este trabajo enfatiza la importancia de que las instituciones desarrollen sus propios dispositivos educativos, lo que permitiría reducir costos y fortalecer la formación experimental del estudiantado. EGOS se presenta como un ejemplo de cómo un instrumento de bajo costo puede cubrir necesidades educativas esenciales sin sacrificar

funcionalidad ni claridad conceptual, demostrando que la innovación pedagógica no depende exclusivamente de la adquisición de tecnología de alto precio.

Aunque los laboratorios dedicados a investigación avanzada requieren equipos especializados, también es imprescindible contar con instrumentos que acerquen al estudiantado a la experimentación básica e intermedia. EGOS ofrece esta posibilidad al permitir que conceptos habitualmente restringidos a la teoría puedan observarse y manipularse mediante señales reales, facilitando así una comprensión más profunda y significativa.

En conclusión, EGOS es un instrumento educativo accesible, práctico y altamente útil para el estudio de ondas y fenómenos relacionados. Su diseño funcional y su bajo costo lo convierten en una opción idónea para laboratorios de enseñanza en niveles medio, medio superior y licenciatura. Su implementación contribuirá a mejorar la calidad educativa al complementar la teoría con experiencias experimentales indispensables para el aprendizaje científico. Este instrumento fue apoyado por DGAPA-UNAM mediante el proyecto PAPIIME PE103024.

Referencias Bibliográficas:

1. Alvarado Reyes, J. M., & Stern Forgach, C. (2023). Introduction to the Fourier transform studying the oscillations of a pendulum. *Revista Mexicana de Física E*, 20(2), 020210-1–020210-?.
2. Ávila Ramos, J. (2005). *Egreso estudiantil del CCH*. Universidad Nacional Autónoma de México.
3. Belletti, G., Marescotti, A., & Scaramuzzi, S. (2015). Origin products, supply chain and territory. *Journal of Rural Studies*, 40, 1–11.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.001>
4. Boleystad, R. L. (2004). *Introducción al análisis de circuitos*. Pearson Educación.
5. Botero Henao, O. I., Calle Pérez, J. I., Orozco Gómez, D. H., & Ruiz Obando, S. H. (s.f.). *Introducción a la electrónica: Componentes y aplicaciones*. Institución Universitaria Pascual Bravo; Fondo Editorial RED Descartes.
6. Brophy, J. J. (1979). *Electrónica fundamental para científicos* (2.^a ed.). Editorial Reverté.
7. Coughlin, R. F., & Driscoll, F. F. (1999). *Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales* (5.^a ed.). Prentice Hall Hispanoamericana.
8. Dirección General de Divulgación de la Ciencia. (2025). *Perfil y motivaciones de los participantes en el Programa Jóvenes hacia la Investigación (Informe Estancias Cortas 2025)*. UNAM.
9. Floyd, T. L. (s.f.). *Dispositivos electrónicos* (8.^a ed.). Pearson Prentice Hall.
10. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2011). *Globally important agricultural heritage systems: A legacy for the future*.

<http://www.fao.org/4/i2232e/i2232e.pdf>

11. Greenslade, T. B. (2018). *Adventures with Lissajous figures*. Morgan & Claypool Publishers.
12. Guzmán López, J. D., & Alvarado Reyes, J. M. (1998). Nueva forma de enseñanza de circuitos eléctricos y electrónicos. *Revista Mexicana de Física*, 44(3), 312–315.
13. Guzmán López, J. D., & Alvarado Reyes, J. M. (1999). Generador de audiobarrido para análisis de sistemas dependientes de la frecuencia. *Revista Mexicana de Física*, 45(4), 418–420.
14. Hecht, E. (s.f.). *Optics* (5th ed.). Pearson.
15. Hermosa, A. (1999). *Principios de electricidad y electrónica II*. Marcombo.
16. Josling, T. (2006). The war on terroir: Geographical indications as a transatlantic trade conflict. *Journal of Agricultural Economics*, 57(3), 337–363.
<https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2006.00075.x>
17. Ley de la Propiedad Industrial. (2018, 18 de mayo). *Diario Oficial de la Federación*. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPI_180518.pdf
18. Piedra, M., Cardona, R., & Mosquera, G. (2000). *Las vibraciones mecánicas y su aplicación al mantenimiento predictivo*. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico.
19. Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2002). *Física* (Vol. 1). CECOSA.
20. Rosario Cárdenas, R. (1974). *Generador de barrido de bajas frecuencias* [Tesis de licenciatura, Escuela Politécnica Nacional].
21. Wolf, S., & Smith, R. (1992). *Guía para mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio*. Prentice-Hall Hispanoamericana.
22. World Intellectual Property Organization. (2013). *Geographical indications: Promoting rural development*. <https://tind.wipo.int/record/26930>